

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732664>

УДК 34.343

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Э.Р. Хакимова,

врио заместителя начальника кафедры криминалистики,
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»

Аннотация: В статье рассматривается правовая регламентация использования технических средств в деятельности правоприменителей при расследовании уголовных дел. Освещаются проблемы правовых основ деятельности следователей и дознавателей при фиксации следов преступлений. Перечисляются иные, не предусмотренные УПК РФ технические средства. Приводятся примеры решений суда о невозможности признания доказательством по уголовному делу применение технических средств, не предусмотренных УПК РФ. Формулируется вывод о необходимости четкой регламентации в УПК РФ.

Ключевые слова: технические средства, уголовное дело, расследование, следствие, дознание, регламентация в УПК РФ

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR USE OF TECHNICAL MEANS IN INVESTIGATING CRIMES

E.R. Khakimova,

Acting Deputy Head of the Department of Criminalistics,
Federal State Educational Institution of Higher Education "Ufa Law Institute of the
Ministry of Internal Affairs of Russia"

Annotation: The article discusses the legal regulation of the use of technical means in the activities of law enforcement officers in the investigation of criminal cases. The problems of the legal foundations of the activities of investigators and interrogators when fixing traces of crimes are highlighted. Other technical means not provided for by the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation are listed. Examples of court decisions on the impossibility of recognizing as evidence in a criminal case the use of technical means not provided for by the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation are given. The

conclusion is formulated about the need for clear regulation in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.

Keywords: technical means, criminal case, investigation, investigation, inquiry, regulation in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation

Правовую и организационную основу использования в уголовно-процессуальной деятельности дознавателя составляют нормативные правовые акты. Основным актом, который регламентирует порядок осуществления уголовного преследования, является Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Именно в его положениях должно быть зафиксировано использование технических средств.

Мы поддерживаем мнения А.С. Новоселова, отмечающего, что в УПК РФ крайне мало упоминается, а тем более расписывается применение технических средств при расследовании уголовных дел [1]. Так, в ч. 6 ст. 164 УПК РФ закреплено, что в ходе производства следственного действия существует возможность применения технических средств. Важно отметить, что законодатель не обязывает должностных лиц, осуществляющих дознание, их использовать, а только лишь допускает такую возможность. Кроме того, законодатель упоминает право отдельных участников уголовного процесса осуществлять копирование материалов уголовного дела с помощью технических средств. Также в УПК РФ упоминается о возможности использования специальных технических средств для осуществления контроля за лицами, которым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Аналогично ситуация обстоит и с регламентацией домашнего ареста.

В ч. 2 ст. 166 УПК РФ отмечается, что основной процессуальный документ – протокол следственного действия может быть изготовлен с помощью специальных технических средств. Должностные лица, которые осуществляют производство следственного действия, в обязательном порядке должны указывать в протоколе те технические средства, которые использовались в ходе его проведения. Неуказывание таких средств в протоколе может стать прямым основанием для его признания недействительным.

Ст. 170 УПК РФ закрепляет обязательность использования технических средств фиксации следственных действий. Так, их обязательное применение должно быть в случаях, когда при производстве следственного действия не участвуют понятые. Вместе с тем, законодатель оговаривает, что в случае невозможности осуществления фиксации следственного действия с помощью технических средств, указанное обстоятельство отмечается в протоколе следственного действия.

Помимо этого, следующие нормы связаны с использованием технических средств в ходе осуществления отдельных следственных действий. К ним относят освидетельствование (ч. 3 ст. 179 УПК РФ), контроль и запись телефонных переговоров (ч. 6 ст. 186 УПК РФ), допрос (ч. 4 ст. 190 УПК РФ) [2].

Таким образом, в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует закрепленный процессуальный порядок применения в уголовно-процессуальной деятельности технических средств, что представляется серьезной недоработкой законодателя. Вместе с тем, та небольшая часть норм, которая посвящена рассматриваемым уголовно-процессуальным отношениям, в основном, связана с применением технических средств в ходе производства следственных действий. В уголовно-процессуальной литературе отмечается острая необходимость регламентации процессуального порядка использования технических средств, в том числе в ходе осуществления следственных действий, в ходе судебного заседания, при применении уголовно-процессуальной деятельности [5]. Существует мнение, что такой порядок должен быть предусмотрен в положениях подзаконного акта, например в постановлении Правительства Российской Федерации [6]. Мы же полагаем, что реализация такого нормативного правового акта будет противоречить положениям УПК РФ, так как процессуальное законодательство закрепляет, что порядок уголовного судопроизводства на территории РФ устанавливается только УПК РФ. Невозможность регламентирования такого порядка в нормах подзаконных актов связана также и с тем, что использование и применение технических средств в ходе осуществления уголовно-процессуальной деятельности может быть связано с ограничением прав граждан. Таким образом, правовое регламентирование применения технических средств должно быть осуществлено в положениях УПК РФ.

Более того, по нашему мнению в положениях УПК РФ кроме процессуального порядка применения различных технических средств следует предусмотреть конкретные их виды, что обеспечит эффективность производства уголовного судопроизводства [7].

В правоприменительной практике существуют ситуации, когда полученные с помощью технических средств, не закрепленных в УПК РФ, доказательствами по уголовному делу не признавались. Так, из материалов уголовного дела, возбужденного в г. Уфа в 2019 году, следует, что в ходе осуществления осмотра предмета – мобильного телефона, предположительно тайно похищенного у потерпевшего П., в целях фиксации использовался смартфон. Указанное доказательство было признано недопустимым в связи с тем, что указанное техническое средство не предназначено для фиксации следственных действий [8].

Таким образом, эффективность расследования преступлений зависит, в том числе, и от строгой регламентации процессуального порядка применения технических средств в ходе предварительного расследования.

Список литературы

[1] Новоселов А.С. Особенности уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации [Текст]. / А.С. Новоселов. – Москва: Книжный мир, 2017. 84 с.

[2] Никифоров А.В. Специальные познания в уголовном процессе [Текст]. / А.В. Никифоров. – Москва: Юнити-Дана, 2010. 137 с.

[3] О полиции [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

[4] Меретуков Г.М. Правовые основы использования технических средств в расследовании преступлений: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты [Текст]. / Г.М. Меретуков. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. № 132. 1300-1308 с.

[5] Терегулова Б.Д. Фиксация процессуальных и следственных действий [Текст]. / Б.Д. Терегулов. – Москва: Книжный мир, 2016. 121 с.

[6] Сильнов М.А. Актуальные вопросы государственного регулирования применения технических средств в уголовном судопроизводстве [Текст]. / М.А. Сильнов. // Проблемы правовой и технической защиты информации. – 2020. № 8. 87-91 с.

[7] Баловина И.В. Некоторые проблемы сокращенной формы производства дознания. / И.В. Баловина, Э.Р. Хакимова. // Современные проблемы уголовного процесса: пути решения: сборник материалов 2-й международной конференции. – Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2021. 286-290 с.

[8] Уголовное дело № *** // Оп № 3 УМВД России по г. Уфе. 2019.

Bibliography (Transliterated)

[1] Novoselov A.S. Features of the criminal procedure legislation of the Russian Federation [Text]. / A.S. Novoselov. – Moscow: Book World, 2017. 84 p.

[2] Nikiforov A.V. Special knowledge in criminal proceedings [Text]. / A.V. Nikiforov. – Moscow: Unity-Dana, 2010. 137 p.

[3] On the police [Electronic resource]; Federal Law of 07.02.2011 No. 3-FZ [Electronic resource]. Access from the reference legal system "ConsultantPlus".

[4] Meretukov G.M. Legal basis for the use of technical means in the investigation of crimes: criminal procedure and forensic aspects [Text]. / G.M. Meretukov. // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. – 2017. No. 132. 1300-1308 p.

[5] Teregulova B.D. Fixation of procedural and investigative actions [Text]. / B.D. Teregulova. – Moscow: Book World, 2016. 112 p.

[6] Silnov M.A. Topical issues of state regulation of the use of technical means in criminal proceedings [Text]. / M.A. Silnov. // Problems of legal and technical protection of information. – 2020. No. 8. 87-91 p.

[7] Balovina I.V. The. Some problems of the shortened form of inquiry production. / I.V. Balovina, E.R. Khakimova. // Modern problems of criminal procedure: solutions: collection of materials of the 2nd international conference. – Ufa: Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2021. 286-290 p.

[8] Criminal case No. *** // Op No. 3 of the Russian MIA Administration for the city of Ufa. 2019.

© Э.Р. Хакимова, 2021

Поступила в редакцию 14.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Хакимова Э.Р. Организационные и правовые основы использования технических средств при расследовании преступлений // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 192-196. URL: <https://ip-journal.ru/>